

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLA O‘YIN FAOLIYATINING XUSUSIYATLARI

G. K. Arslonova

Tillar va maktabgacha ta'lim fakulteti o'qituvchisi, TIPI

M. M. Xafizova

Talaba, TIPI, O'zbekiston
gulsoraarslonova@gmail.com

O'yinning bolalar psixik taraqqiyotidagi g'oyat katta ahamiyatini nazarda tutib, mashhur pedagoglar va mutafakkir yozuvchilar o'zlarining bu masalaga doir qimmatbaho fikrlarni yozib qoldirganlar.

A.S.Makarenkaning fikricha, bolalarning o'yin faoliyatlari ularni jismoniy va psixik jihatdan garmonik ravishda rivojlanishi uchun birdan-bir vositadir. Katta odamlar uchun mehnat faoliyati qanchalik ahamiyatli bo'lsa, bolalar uchun o'yin shunchalik ahamiyatga ega.

“O'yin – yaxshi bajarilayotgan mehnatga o'xshaydi. Mana shuning uchun bolalar o'yin faoliyatida o'zlarini qanday namoyon etsalar, katta bo'lganlaridan so'ng mehnat faoliyatlarida ham ko'p jihatdan o'zlarini shunday namoyon etadilar”. A.S. Makarenkaning bu fikri bolalarning o'yin faoliyatlari orqali ularda yuksak insoniy sifatlarni tarbiyalash imkoniyati naqadar katta ekanligiga ahamiyat bilan qarashni taqozo etadi. O'yin faoliyati bolalarni insoniyatning ijtimoiy tajribasini egallashning shakliga, ya'ni ta'lim faoliyatiga tayyorlaydi. Odam birdaniga ijtimoiy tajribani o'zlashtirishga kirisha olmaydi. Ijtimoiy tajribalarni egallash uchun odam avvalo yetarli darajada nutqni egallagan, ma'lum malaka, ko'nikma hamda elementar tushunchalarga ega bo'lishi kerak. Bularga esa bola faqat o'yin faoliyati tufayligina erishadi.

O'yinlar xalq hayotining muhim qismi bo'lganligini sharq allomalari – Firdavsiy, Beruniy, Ibn Sino, Mahmud Qoshg'ariy, Kaykovus, Alisher Navoiy, Bobur Mirzoning asarlaridan ham bilsa bo'ladi. Chunki: Firdavsiy shihlar o'yinlari, Beruniy qadimgi xalqlar o'yinlari, Ibn Sino o'yinning shifobaxsh xususiyatlari, Mahmud Koshg'ariy turkiy xalqlarga oid ko'plab o'yin turlarining bayoni, Kaykovus – o'yinlarda qatnashish odobi kabi o'yinlarning badiiy ifodasi, Bobur o'yinlar haqida jiddiy fikrlar izhor etganlar.

Psixologlar o'yinni bog'cha yoshi davrida yetakchi faoliyat deb hisoblaydilar. O'yin tufayli bolaning yuqori rivojlanish bosqichiga o'tishni ta'minlovchi sifatlar shakllanadi, uni ruhiyatida sezilarli o'zgarishlar yuz beradi.

O'yinda bola shaxsining hamma tomoni bir-biirga o'zaro tasir etgan holda shakllanadi. O'ynayotgan bolani kuzatyotib uning qiziqishlarini, tevarak atrofdagi tasavvurini kattalar va o'rtoqlariga bo'lgan munosabatini bilib olish mumkin. Shaxsdagi biron sifatni tarbiyalash uchun uning boshqa tomonlarini ham rivojlantirish kerak. Masalan bolaning o'yinga qiziqishini, tashkilotchilik qobiliyatini rivojlantirish uchun mazmun jihatdan boy o'yinlar yaratilishi kerak.

O'yin bolalar hayotida shunday ko'p qirrali faoliyatki, unda bolalarga mansub bo'lgan mehnat ham, narsalar haqida fikr yuritish ham, san'at, xayol qilish, dam olish va xushchaqchalik manbalari ham mujassamlangandir. Mana shu jarayonlarning barchasi o'yin faoliyatida namoyon bo'ladi hamda bolalar talab qilayotgan darajadagi to'laqonli hayotni ta'min eta oladi. O'yinning bolalarni maftun etuvchi tomoni ana shunda. O'yin faqat tashqi muhitdagi, narsa va hodisalarni bilish vositasi bo'libgina qolmay, balki qudratli tarbiya vositasi hamdir. Ijodiy va mazmunli o'yinlarda bolalarning barcha psixik jarayonlari bilan birlikda ularning individual fazilatlari ham shakllanadi. Shunday qilib, o'yin bolalar xayoli tomonidan yaratilgan narsa emas, aksincha bolalar xayolining o'zi o'yin jarayonida yuzaga kelib, rivojlanadi. Bolalar o'yin faoliyatlarida turli xayoliy va afsonaviy obrazlarni yaratadilar. Odamning tashqi muhitdagi narsa va hodisalarni aks ettirish jarayonlari passiv jarayon emas, balki aktiv hamda ijodiy yaratuvchan, o'zgartiruvchan jarayondir.

Bolalarda mashg'ulot davomida turli xil o'yinlarni o'tkazish, ulardagi bilish va aqliy o'sish jarayonlarini ijobiy tomonga o'zgarishi kuzatiladi va bunday samarali usullar amaliyotda foydalanilmoqda. Masalan, maktabgacha tarbiya tarbiya yoshidagi guruhda "Kompyuter" o'yinini o'tkazish orqali nutq jarayonlarini rivojlantirish, o'quv faoliyatidagi malaka va ko'nikmalarni mustahkamlash, yangi pedagogik texnologiya va bolaga do'stona munosabatda bo'lish kabilar shakllana boradi.

O'yin bola uchun ermak, quvonch manbai bo'libgina qolmay, uning diqqati, xotirasi, ijodiy tafakkuri va tasavvurini o'stirishga xizmat qiladigan vositadir. Bu jihatlar bolaning bundan buyongi hayotida ham muhim o'rin tutadi. O'yin jarayonida bolalar yangi bilim, malakalarni egallaydilar, qobiliyatlarini o'stiradilar. Xar bir o'yin faoliyatida bolaning kattalar va tengdoshlari bilan muloqoti, hamkorligi, bir-birlarini qo'llab-quvvatlash, samiyimiyli va quvnoqlik kayfiyatlarini yaratiladi.

Xullas, har bir o'yin uchun uni o'tkazishning soddaroq va murakkabroq ko'rinishlari keltiriladi. Shu sababli bola o'yin tashkil etishda uning individual xususiyatlarini ham hisobga olish kerak. Umuman maktabgacha yoshdagi bolalar

hayotida ularning taraqqiyotlari uchun g'oyat katta ahamiyatga ega bo'lgan o'yilar masalasiga tarbiyachilar ham, ota-onalar ham jiddiy e'tibor bilan qarashlari kerak.

References / Adabiyotlar

1. X. Бобомирзаев “Халк уйинларининг ахамияти”, -Т.: 1988. 33-36-б.
2. U. Qoraboyev. O'zbek xalq o'yinlari. -Т.: 2001. 109-110-б.
3. M.Солихова, С. Файзиева “Мактабгача тарбия ешидаги болалар учун халк уйинлари” -Т.: 1970 23-45-б.
4. M.Rasulova D, Abdullayeva, S. Охунjonova. Bolalarni maktabga psixologik tayyorgarligi -Т.: 2004. 44-60-б.
5. Bolalarni maktabga tayyorlashda noan'anaviy o'yinlardan foydalanish -Т.: 2004. 25-45-б.